

РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Рахманов Нодир Нуритдинович

Врач хирург

Узаков Джамшир Касимович

Врач реаниматолог

Навоийский Эндокринологический Диспансер, г.Навай, Узбекистан

Djuz2302@gmail.com

+998934318888

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259054>

Введение: Резкое изменение демографической и социальной ситуации в мировом масштабе вызывает рост частоты больных с осложненным сахарным диабетом, что, в свою очередь, является причиной возникновения различных критических состояний в стационарных условиях. Среди них особое место занимает гнойно-некротический процесс после инъекции ягодичных мышц на фоне сахарного диабета с его острым и непредсказуемым течением, при этом имея заблаговременную информацию о возможных опасных осложнениях этого заболевания в раннем периоде. После операции готовность врачей к такой ситуации помогает вовремя остаться и снизить риск для жизни пациента.

Цель: Изучить ранние опасные осложнения после операций по поводу гнойно-некротического процесса после инъекции в ягодичные мышцы на фоне сахарного диабета.

Методы обследования: общеклиническое, лабораторное, рентгенологическое исследование перед операцией, через 3-4 дня после операции и перед прекращением стационарного лечения больного.

Результаты исследования: С целью исследования были охвачены истории болезни 26 пациентов, находившихся на лечении в отделении реанимации за счет средств хирургического отделения Навоийского областного эндокринологического диспансера в период с 2019 по 2024 гг. Возрастной предел пациентов от 18 до 62 лет. 7 мужчин, 19 женщин. Для включения в исследование использовались критерии включения: из исследования были исключены пациенты с недавним острым заболеванием.

В результате исследования у 2 больных в раннем послеоперационном периоде наблюдалось обильное кровотечение из области оперативного вмешательства, у 2 больных - тромбоз легочной артерии, у 4 больных - рентгенологические изменения, характерные для пневмонии легкого, у 1 больного - острая почечная недостаточность, у 4 больных - определялись изменения типа лимфостаза в ноге на той стороне, где была проведена операция.

Заключение: В результате исследования выяснилось, что в раннем периоде после операции в отделении неотложной помощи наблюдаются следующие опасные осложнения в порядке убывания частоты: пневмония, лимфостазы ног, обильное кровотечение из операционных ран, тромбоэмболия лёгочной артерии и острая почечная недостаточность.

References:

1. Ахунбаев М.И. Диабетическая ангиопатия и гнойно-некротические осложнения нижних конечностей: Автореф. дисс. . докт. мед. наук.- Бишкек.- 1994.- 42 с.
2. Бегишев О.Б., Блюштейн Ю.Л., Конычев А.В., Спесивцев Ю.А. Медико-социальные проблемы гнойных хирургических заболеваний //
3. О лечении гнойно-некротических осложнений сахарного диабета // Вестник хирургии им. И.И.Грекова. — 1991. № 3. - С. 31 - 34.
4. Веретенников С.В., Трусов В.В., Дмитриев А.А., Сускова В.С. Иммунологические аспекты длительно текущего сахарного диабета // Казанский медицинский журнал. - 1991. № 1. - С.30 - 32.
5. Гришина Т.И., Стунулис А.И., Жданов А.В., Хаев А.В. Лечение гнойно-септических осложнений у больных диабетом // ННИТ. Информ. сборник: Аллергия, астма и клиническая иммунология. -2000. -№ 1.- С. 47- 48.
6. Измайлов Г.А., Терещенко В.Ю., Юсупова Л.Ф. и др. Комплексное лечение гнойно-некротических поражений мягких тканей и гангрены нижних конечностей у больных сахарным диабетом // Хирургия. 1998. - № 2. - С. 39 - 42.
7. Шапошников В.И., Зорик В.В. Комбинированное лечение гнойно -некротических поражений нижних конечностей при сахарном диабете // Хирургия. 2001. - № 2. - С. 46 - 49.